

АНАЛИЗ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ.

Зухриддинов Хаётбек Қахрамонжон угли,

Амиров Мухтор Уктамович

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. Недавние достижения в области волоконно-оптической оптики и многочисленные преимущества света перед электронными системами увеличили потребность и спрос на оптические датчики в различных военных, промышленных и социальных областях. Примеры включают мониторинг окружающей среды и атмосферы, науки о земле и космосе, промышленную химическую обработку и биотехнологию, правоохранительные органы, цифровые изображения, сканирование и печать. На сегодняшний день часто возникают вопросы и задачи непрерывного мониторинга состояния объектов таких как, мосты, опоры мостов дамбы и других, где необходимо проводить процесс мониторинга для избежание возникновения аварии. Исходя из вышеуказанных, была поставлена важная задача, на основе каких систем организовать процесс мониторинга.

Ключевые слова: оптическое волокно, волоконно оптические датчики, измерительные системы, обработка сигналов

Anotation. Recent advances in fiber optics and the many advantages of light over electronic systems have increased the need and demand for optical sensors in various military, industrial and social fields. Examples include environmental and atmospheric monitoring, earth and space sciences, industrial chemical processing and biotechnology, law enforcement, digital imaging, scanning and printing. Today, questions and tasks of continuous monitoring of the state of objects such as bridges, bridge supports, dams and others often arise, where it is necessary to carry out the monitoring process to avoid an accident. Based on the above, an important task was set on the basis of which systems to organize the monitoring process.

Keywords: optical fiber, fiber optic sensors, measuring systems, signal processing

Характеристика оптического волокна такие как, масса и размеры оптического волокна; его пожаробезопасность; высокая коррозионная стойкость; невысокая стоимость; взрывобезопасность; а также многие другие достоинства оптических волокон дают возможность для использования их в качестве чувствительных элементов в информационно-измерительных системах сбора данных для измерения распределения физических величин. Исходя из достоинств и возможности оптического волокна задача была решена, т.е. использовать волоконно - оптических датчиков.

Волоконно-оптический датчик (ВОД) - это средство измерений, состоящее из измерительного преобразователя (ИП), преобразующего измеряемую физическую величину в какой-либо параметр оптического сигнала, передаваемого по оптическому волокну, соединенного волоконно-оптической линией связи с устройством преобразования и обработки оптических сигналов, обеспечивающих метрологические свойства датчика и выработку сигналов измерительной информации в удобном виде [1].

Волоконно-оптический датчик (ВОД) предлагают широкий спектр преимуществ по сравнению с обычными системами датчиков, таких как небольшой размер и длительный срок службы. Невосприимчивость к электромагнитным помехам, возможность мультиплексирования и высокая чувствительность делают оптоволоконные датчики предпочтительной сенсорной технологией в нескольких отраслях, включая здравоохранение и аэрокосмическую промышленность. ВОД демонстрируют надежные и надежные задачи обнаружения по сравнению с традиционными электрическими и электронными датчиками. В этой статье представлен краткий обзор волоконно-оптических датчиков и их наиболее полезных применений.

Волоконно – оптические датчики имеют ряд преимуществ, и они подробно описаны в литературе [2,3].

Так же существует понятие волоконно-оптическая система сбора данных (ВОССД). ВОССД - это совокупность аппаратно - программных средств и волоконно-оптических средств передачи (ВОСП), обеспечивающих сбор измерительной информации от множества ВОД и её передачу оператору в соответствии с заложенным алгоритмом (рис.1) [1].

Рис.1 Структурная схема построения ВОССД.

Подробно рассмотрим каждый блок ВОССД.

Блок **Измерительная подсистема**. Она предназначена для преобразования в оптические сигналы измеряемые значения физических величин. Далее преобразованные физические величины по оптическому волокну передаются в коммуникационную подсистему.

Блок **Коммуникационная подсистема**. Она предназначена для сбора и передачи оптических сигналов от измерительного преобразователя ВОД для первичной обработки.

Блок **Подсистема первичной обработки**. Этот блок управляет сбором оптических сигналов от измерительной подсистемы и выполняет следующие функции: управление формированием и распределением оптических сигналов и сигналов измерительного преобразователя ВОД; преобразования и первоначальный этап обработки сигналов; формирования блоков данных.

Блок *Коммутационная подсистема 2*. Этот блок является волоконно-оптическим средством передачи, обеспечивающая обмен оптическими сигналами цифровой информации между блоками подсистем, которые указывались выше.

Блок *Информационно – вычислительная подсистема*. Этот блок выполняет следующие функции: обработка и корректировка полученной измерительной информации; диагностику состояний ВОССД; корректировку алгоритмов ВОССД.

Так же имеется возможность ВОД и ИП объединять в ВОССД, а именно спектрального, амплитудного, частотного и поляризационного типов. Учитывая этих параметров можно измерить следующие значения: сила и давления, деформация, скорость вращения, уровень сейсмических сигналов и другие.

Волоконно-оптические датчики могут быть активными и пассивными, основывающийся на прохождении потока оптического излучения через оптического волокно. Поток оптического излучения, проходящего через оптического волокно состоят из несколько параметров, которые можно промодулировать не зависимо от других параметров. При процессе модуляции должны соблюдаться условия, что преобразования должен быть без потерь информации об измеряемой величины. Обычно моделируются следующие параметры: интенсивность оптического потока, частота световых колебаний, фаза световой волны и угол поворота плоскости колебаний электрического вектора световой волны. Из вышеуказанных последнее три параметра необходимо модулировать непосредственно перед подачей на фотоприёмник. [1,2].

Основные типы ВОД и их применения. Высокие требования к надежности и способность работать в неблагоприятных условиях дают использовать их в разных отраслях. Преимущество ВОД перед другими датчиками состоят в том, что они обеспечивают [4]:

- защищенность от воздействия электромагнитных полей;
- высокая чувствительность;
- надежность, воспроизводимость и широкий динамический диапазон измерений;
- малые габариты и вес;
- высокая коррозионная и радиационная стойкость;
- электроизоляционная прочность;
- пожаробезопасность;
- возможность спектрального и пространственного мультиплексирования чувствительных элементов;
- расположенных в одном или в нескольких волоконных световодах;
- значительное расстояние от места проведения измерений;
- малое время отклика;
- высокая защищенность информации от несанкционированного доступа;
- малые габариты и все конструктивных элементов.

Так же, надо учесть, что, ВОД позволяет проводить дистанционные измерения в определенных ситуациях. ВОД можно условно разделить на три вида [5]:

Точечные – дает возможность контролировать с высокой точностью локальных параметров исследуемого объекта (температура, давления и др.)

Распределенные – дает возможность непрерывно осуществляет контроль больших протяженных объектов с заданными параметрами.

Квазираспределенные – имеется массив точечных сенсорных элементов, которые имеют возможность проводить независимый анализ.

Из вышеуказанных видов квазираспределенные являются более эффективными, так как этот тип объединяет преимущества остальных двух датчиков. Имеется возможность из точечных ВОД можно создать квазираспределенные ВОД. Для этого в оптическое волокно встраивается ряд

дискретных точечных чувствительных элементов. Эти точечные элементы под внешних воздействий моделируют интенсивности фазы или спектра излучения.

Электромеханические первичные преобразователи (или электрические датчики) служат для преобразования входных механических параметров (таких как давление, сила, расход) в выходные электрические параметры (такие как напряжение, ток, сопротивление, индуктивность). Электромеханические преобразователи делятся на параметрические и генераторные преобразователи.

Цифровая обработка полученных результатов измерений. При разработке измерительной аппаратуры возникает вопрос о окончательной обработки измеренных результатов передавая их в персональный компьютер. На сегодняшний день более перспективным интерфейсом современных компьютеров являются USB, так как он имеет высокую надежность, помехозащищенность на аппаратном уровне и высокую пропускная способность. Вышеуказанные показатели USB делают его очень выгодным средством для сопряжения измерительной аппаратуры с персональным компьютером.

В рис.2 представлена схема сопряжения персонального компьютера с измерительным аппаратом.

Рис.2. Сопряжения персонального компьютера с измерительным аппаратом.

Подключая выход фотоприёмника к блоку аналого-цифровой преобразователю производится регистрация всех сигналов, приходящих из оптического волокна. Далее для обработки получаемого сигнала с помощью устройства сопряжений отправляются в персональный компьютер. Для этого аналого-цифровой преобразователь подключается к микроконтроллеру который имеет прямую поддержку интерфейса USB. Так же не надо забывать что цифровая обработка полученных данных от ВОД являются сложной задачей и для решения этих задач требуется четко определится методами анализа получаемых данных.

Заключение

Вышерассмотренные волоконно-оптические измерительные системы, области их применения и принципы действия, устройства измерительной аппаратуры с персональным компьютером и методы цифровой обработки сигналов, поступающие от волоконно - оптических измерительных систем дают общую информацию, которые послужат вразработке информационно - измерительные систем на основе волоконно- оптических датчиков.

Литература

1. Zuhridinov, H. (2022). ELIMINATION OF VARIOUS HAZARDS THROUGH THE USE OF OPTICAL SENSORS IN THE ENERGY, CIVILIAN AND TRANSPORT SECTORS. *Academic research in modern science*, 1(9), 433-441.
2. П.А. Демьянов, Ю.Ф. Зиньковский, М.И. Прокофьев. Измерительные преобразователи на основе волоконно- оптических датчиков. *Фотон - Экспресс*, 6(46) 2005.
3. В.Т. Потапов. Волоконно-оптические технологии в контрольно – измерительной технике. *Фотон - Экспресс*, 5 (37) 2004.
4. Hakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 13, 55-59.

5. Xakimovich, A. S., & Qaxramonjon o'g'li, Z. H. (2022). Analyzing the Results of Monitoring the Situations that May Occur in Emergency Situations of Bridges Through Various Optical Sensors. *Global Scientific Review*, 8, 80-88.
6. Alimovich, Mirsagdiyev Orifjon, and Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li. "QISHLOQ XO'JALIGIDA NAMLIK DATCHIKLARIDAN OQILONA FOYDALANISH USULLARI." *Journal of Advanced Research and Stability*.
7. Qaxramonjon o'g'li, Z. H. OPTIK TOLALI DATCHIKLARNING BOSHQADATCHIKLARDAN FOYDALANISHDAGI AFZALLIKLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ*, (25).
8. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, "ANALYSIS OF SAFETY IN CONSTRUCTION SITES USING OPTICAL SENSORS" WEB OF SIENTIST: INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. ISSN: 2776-0979, <https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/1850>. 131-140 bet.
9. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li . 2022. [Analysis of safety in construction sites using optical sensors](https://philpapers.org/rec/OGLAOS) <https://philpapers.org/rec/OGLAOS>
10. Zukhriddinov Khayotbek Qakhramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики "[HOZIRGI ZAMONAVIY RIVOJLANAGAN DAVRDA OPTIK DATCHIKLARDAN FOYDALANIB TURLI SOHALARDAGI HAVFLARNI OLDINI OLISHNI O'RGANISH](https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-zamonaviy-rivojlanagan-davrda-optik-datchiklardan-foydalanib-turli-sohalardagi-havflarni-oldini-olishni-organish)" 231-236 ст. <https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-zamonaviy-rivojlanagan-davrda-optik-datchiklardan-foydalanib-turli-sohalardagi-havflarni-oldini-olishni-organish>
11. [Zukhriddinov Khayotbek Qakhramonjon Ogli. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики. 237-241. https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlarni-optik-datchiklar-yordamida-yetkazish-va-o-lchash-tizimlarini-ishlab-chiqish](https://cyberleninka.ru/article/n/ma-lumotlarni-optik-datchiklar-yordamida-yetkazish-va-o-lchash-tizimlarini-ishlab-chiqish)
12. [Hayotbek Zuhridinov. YOSH ILMIY TADQIQOTCHI "Trunking radioaloqa tizimlari" https://scienceweb.uz/publication/2043](https://scienceweb.uz/publication/2043)

13. Zuhridinov Hayotbek Qaxramonjon o'g'li, Abdazimov Shavkat Yakimovich. [Prediction of Situations That May Occur in Emergency Situations of Bridges by Means of Optical Sensors.](https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2555) 55-59 page.
<https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/2555>